

1-SHO'BA
AXBOROT XAVFSIZLIGI

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В СЕТЯХ
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ СТАНДАРТА 5G

¹Киличов Жасур Рузикулович, ²Хаджаев Мухаммадзоир
Сафармаатович, ³Хидиров Абдували Махмадалиевич

^{1,2,3}Самаркандский филиал ТУИТ, Узбекистан

j_kilichov1987@mail.ru

Аннотация: 5G – это пятое поколение мобильной связи, которое открывает новые возможности для технического прогресса и инноваций. Ожидается, что внедрение 5G ускорит развитие интернета вещей. Но злоумышленники уже сейчас ищут уязвимости новой технологии и готовят масштабные атаки. В данной сати рассматриваются методы обеспечения защиты информации в сетях мобильной связи стандарта 5G, так как будущее с технологиями 5G немыслимо без совершенствования средств кибербезопасности.

Ключевые слова: защита информации, сети мобильной связи, 5G, шифрования, кибербезопасность.

Для защиты сетей 5G от взлома необходимо значительно усовершенствовать технологии кибербезопасности. Одни проблемы связаны с самой сетью, другие – с подключенными к ней устройствами. И то и другое может быть источником риска для потребителей, коммерческих и государственных организаций [1-2].

Табл. 1.

Наиболее значимые угрозы для каждого из главных компонентов сети 5G.

Угрозы для RAN	Угрозы для опорной сети и сервисов оператора	Угрозы для MEC	Угрозы для инфраструктуры 5G из внешних сетей
DDoS-атаки от терминальных устройств	Программные и аппаратные сбои элементов ядра, ошибки конфигурации	Физический доступ нарушителя к оборудованию	DDoS-атаки из интернета
Внедрение поддельных базовых станций	Внедрение вредоносного кода или эксплуатация уязвимостей компонентов инфраструктуры	Поддельное или уязвимое стороннее приложение в экосистеме	НСД к API поставщиков сервисов
Атаки на беспроводные интерфейсы — перехват, подмена пользовательских данных	Нарушение изоляции сегментов, НСД к сегменту	Проникновение в корпоративные или операторские сети из узлов MEC	НСД к интерфейсу управления из внешних сетей

Подход к защите. Основываясь на редакциях разрабатываемого стандарта 5G, а также на опыте компании Huawei в области разработки комплексных защитных решений, определим, какие меры будут необходимы для противодействия угрозам в сетях 5G.

Защита на уровне стандарта. Разделение слоев протокола передачи данных на три плоскости: User Plane, Control Plane, Management Plane. Изоляция, шифрование и контроль целостности плоскостей. Шифрование абонентского и сигнального трафика:

- Увеличение длины ключа шифрования трафика с 128 бит до 256 бит (в новой редакции стандарта);
- Единый механизм аутентификации абонентов для различных типов беспроводной связи;
- Поддержка гибких политик безопасности для сегментов.

Рис. 1. Трансформация технологии 4G в 5G.

Следует отметить, что не исключается возможность использования и ГОСТ шифрования в сетях 5G при условии, что он будет соответствовать требованиям спецификаций безопасности стандарта 3GPP. Тогда его реализация и поддержка будут обеспечиваться при участии разработчиков, имеющих соответствующую лицензию. Но для этого надо подать заявку в 3GPP и пройти процедуры одобрения [3-4].

Защита на уровне решений, оборудования и инфраструктуры сети:

- Многоуровневая изоляция и защита целостности компонентов SDN и VNF — гипервизора, виртуальных машин, ОС, контейнеров;
- Обеспечение высокой доступности виртуальных машин для быстрого восстановления после атак;
- Аутентификация приложений MEC, авторизация запросов API;
- Дополнительный фактор аутентификации при доступе к корпоративной сети, белый список устройств и служб;
- Защищенные каналы связи между базовой станцией, MEC и корпоративной сетью;
- Доверенная аппаратная среда — безопасная загрузка устройств, TEE;

• Обнаружение атак в реальном времени на сетевых узлах и элементах виртуальной инфраструктуры с использованием алгоритмов ИИ.

Защита на уровне управления сетью:

• Многофакторная аутентификация и разграничение доступа к сегментам со стороны O&M;

• Средства обнаружения поддельных базовых станций на основе мониторинга событий обслуживания;

• Безопасное управление жизненным циклом пользовательских данных, а также аналитических и служебных данных оператора — шифрование, анонимизация, безопасное хранение и удаление;

• Централизованное управление уязвимостями, политиками ИБ, анализ больших данных для обнаружения аномалий и раннего реагирования на атаки (SOC).

Важно отметить, что безопасность сетей 5G не ограничивается техническими мерами защиты и складывается из совместных усилий доверяющих друг другу сторон: разработчиков стандарта, регуляторов, вендоров, операторов и поставщиков услуг. Поддерживая укрепление доверия между сторонами, компании участвует в разработке стандарта 5G в составе консорциума 3GPP, а также предлагает рынку варианты комплексных защищенных решений.

Более того, совместно с ведущими вендорами — поставщиками телеком-решений — компании активно участвует в реализации новой схемы мобильной кибербезопасности, запущенной совместно GSMA и 3GPP с различными регуляторами кибербезопасности — NESAS/SCAS (Network Equipment Security Assurance Scheme/Security Assurance Specifications).

Преимущества NESAS/SCAS:

• Дает возможность обеспечить защиту для наиболее специфичных для промышленности точек доступа и связанных с ними угроз безопасности, таких как радиоинтерфейс, NAS, веб-безопасность и т.д.

• Предоставляет унифицированные спецификации, которые можно измерить, увидеть, сопоставить, понять и применить.

• Снижает фрагментации требований к безопасности и сокращает ненужные затраты операторов.

Операторам использование этих решений позволит сократить время

и затраты на оценку поставщиков, определит строгие и унифицированные стандарты безопасности и обеспечит эти высокие уровни безопасности.

Для защиты сетей 5G от взлома необходимо значительно усовершенствовать технологии кибербезопасности. Одни проблемы связаны с самой сетью, другие – с подключенными к ней устройствами. И то и другое может быть источником риска для потребителей, коммерческих и государственных организаций.

В заключении хотелось бы рекомендовать создание совместных (вендор-оператор-ОТТ провайдер-B2B- и B2G-клиенты) инновационных проектов, направленных на проверку того, как коммерческие продукты для сетей 5G могут использовать стандарты кибербезопасности и рекомендуемые практики для соответствующих случаев и сценариев их использования. С помощью таких проектов также можно на практике продемонстрировать, как могут быть правильно использованы и улучшены функции безопасности 5G.

Использованная литература:

1. Технологии мобильной связи пятого поколения (5G). Анализ и перспективы. – http://www.ericsson.com/ru/news/130919_wp_5g_254740124_c.
2. Потенциальные технологии в стандарте 5G. – <http://1234g.ru/5g/что-такое-5g>.
3. Батуев Б. Б. SIM7000E/SIM7000E-N: применение энергосберегающих режимов PSM и eDRX в сети NB-IoT // Беспроводные технологии. 2017. №3.
4. Бородин, А.С. Разработка и исследование методов построения сетей связи пятого поколения [Текст]: дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / А.С. Бородин; рук. работы А. Е. Кучерявый; СПбГУТ. – 2019. – 119 с.